

DOI: 10.5281/zenodo.17970417

AVANÇOS CIENTÍFICOS NO USO DE CANABIDIOL NO TRATAMENTO DE CRISES EPILEPTICAS

Kelly Corrêa Ferreira Muniz¹; Cecília Müller Wodzik¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Kauê Gabriel Faustino do Prado¹; Jefferson Elias Oliveira²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A epilepsia é uma condição neurológica crônica caracterizada por descargas elétricas anormais no cérebro, resultando em crises epiléticas recorrentes que comprometem funções motoras, cognitivas e comportamentais. O canabidiol (CBD), um fito canabinoide não psicoativo da *Cannabis sativa*, tem sido estudado por apresentar propriedades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, antioxidantes e neuroprotetoras. Sua ação envolve a modulação do sistema endocanabinóide e o aumento da disponibilidade de anandamida, influenciando receptores CB₁, CB₂, TRPV1 e GABAérgicos. Esses mecanismos reduzem a excitabilidade neuronal e o excesso de neurotransmissão excitatória, demonstrando potencial terapêutico no controle de epilepsias resistentes. **OBJETIVOS:** Revisar evidências científicas sobre o uso do canabidiol no tratamento de epilepsia, destacando seus efeitos terapêuticos. **MATERIAL E MÉTODOS:** Revisão integrativa da literatura, conduzida nas bases de dados PubMed e ScienceDirect entre 2014 e 2024, utilizando os descritores “Canabidiol” AND “Neurological diseases” AND “Epilepsy”. Foram identificados 12 artigos, dos quais seis atenderam aos critérios de inclusão: publicações em inglês, disponíveis gratuitamente e que abordaram o uso do canabidiol como agente terapêutico no controle de crises epiléticas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos experimentais em roedores com epilepsia induzida por ácido 3-mercaptopropiônico demonstraram que o canabidiol, combinado com fármacos GABAérgicos, reduziu significativamente a mortalidade e preveniu a resistência medicamentosa. Entretanto, associações com bloqueadores de canais de sódio aumentaram essa resistência. Em modelos com peixes-zebra submetidos à epilepsia por pentilenotetrazol, tanto o CBD puro quanto extratos integrais de Cannabis reduziram a atividade convulsiva com eficácia semelhante ao ácido valproico, sem provocar sedação ou toxicidade nos animais. **CONCLUSÃO:** Apesar das limitações relacionadas ao custo, regulamentação e estigma social, o canabidiol demonstra eficácia no controle de crises de epilepsias refratárias, equilibrando a neurotransmissão excitatória e tendo segurança favorável. O avanço das pesquisas e a ampliação das políticas de regulamentação podem consolidar o CBD como uma ferramenta importante na neurofarmacologia moderna.

Descritores: *Cannabis sativa*; Epilepsia; Terapia complementar.